

Analyse bibliométrique de la littérature sur le choix parental d'une école privée
Bibliometric Analysis of Literature on Parental School Choice in Private Education.

Auteur 1 : EL MAHZANI Hanane.

Auteur 2 : EL GANICH Said.

EL MAHZANI Hanane, Doctorante.

Université Hassan 1er, ENCG – Settati, Maroc

Laboratoire de Recherche en Stratégie et Management des Organisations (LASMO)

EL GANICH Said, LASMO, Enseignant – chercheur.

Université Hassan 1er, ENCG – Settati, Maroc

Laboratoire de Recherche en Stratégie et Management des Organisations (LASMO)

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : EL MAHZANI .H & EL GANICH .S (2025). « Analyse bibliométrique de la littérature sur le choix parental d'une école privée », African Scientific Journal « Volume 03, Num 32 » pp: 0186 – 0212.

DOI : 10.5281/zenodo.17226522
Copyright © 2025 – ASJ

Résumé

Cet article présente une analyse bibliométrique et systématique de la littérature scientifique portant sur le choix parental d'une école privée, couvrant la période de 2000 à 2023. L'étude repose sur un corpus de publications rigoureusement sélectionnées à partir de bases de données internationales (Dimensions AI, Scopus, Web of Science, Cairn, IMIST), en mobilisant la méthode PRISMA et les outils d'analyse intégrés dans la plateforme Dimensions AI, notamment VOSviewer, pour la cartographie et l'exploration des réseaux scientifiques. L'objectif principal est de dresser une cartographie quantitative et qualitative des travaux existants afin d'identifier les tendances de recherche, les auteurs et institutions les plus influents, ainsi que les variables déterminantes les plus étudiées. Les résultats montrent une augmentation notable de la production scientifique à partir de 2015, avec un pic en 2023. Les pays développés (États-Unis, Royaume-Uni, Finlande) concentrent une part importante des publications, tandis que les pays en développement, dont le Maroc, restent sous-représentés malgré un intérêt croissant. L'analyse des réseaux de co-occurrence met en évidence des thématiques dominantes telles que la qualité perçue de l'enseignement, la réputation des établissements, la satisfaction parentale et le revenu familial. Enfin, l'examen des citations révèle la prépondérance de certains auteurs et revues internationales qui structurent ce champ de recherche.

Mots-clés : Choix scolaire, Écoles privées, Préférences parentales, Analyse bibliométrique.

Abstract

This article conducts a bibliometric and systematic analysis of the scientific literature on parental school choice in private education between 2000 and 2023. The study draws on a carefully selected corpus of publications retrieved from major academic databases (Dimensions AI, Scopus, Web of Science, Cairn, IMIST), following the PRISMA protocol. Bibliometric tools integrated into the Dimensions AI platform—particularly VOSviewer—were employed to map and explore scientific networks. The main objective is to produce a quantitative and qualitative overview of existing research in order to identify publication trends, the most influential authors and institutions, as well as the key determinants most frequently examined. The results indicate a significant rise in scientific output from 2015 onward, peaking in 2023. Research in this field is dominated by developed countries (United States, United Kingdom, Finland), whereas developing countries—including Morocco—remain underrepresented despite growing scholarly interest. Co-occurrence network analysis highlights dominant themes such as perceived school quality, institutional reputation, parental satisfaction, and household income. Citation analysis further underscores the central role played by certain authors and international journals in structuring the field.

Keywords: School choice, Private education, Parental preferences, Bibliometric analysis.

Introduction

Le secteur de l'éducation privée occupe une place de plus en plus importante dans le paysage éducatif mondial. Porté par la diversification de l'offre scolaire, la recherche de la qualité perçue et la compétition accrue entre établissements, l'enseignement privé s'impose aujourd'hui comme un segment dynamique et en pleine expansion des systèmes éducatifs contemporains (Choy & Li, 2021). Dans de nombreux pays, cette évolution traduit à la fois les attentes croissantes des familles à l'égard de l'éducation et les limites perçues de l'enseignement public (Kosunen et al., 2020).

Dans ce contexte, le choix d'une école privée par les parents s'inscrit dans un processus décisionnel complexe, influencé par une combinaison de facteurs économiques, sociaux, psychologiques et culturels. Parmi les plus récurrents, on retrouve la qualité perçue de l'enseignement, la réputation de l'établissement, la sécurité, la proximité géographique, le coût des frais de scolarité ainsi que la cohérence entre les valeurs éducatives de l'école et celles de la famille (Merga & Sofamo, 2020 ; Pandolfini, 2013). Ces critères, loin d'être homogènes, varient considérablement selon les contextes nationaux et les profils socio-économiques des parents, faisant du choix scolaire un objet de recherche multidimensionnel.

La motivation principale de cette étude réside dans le constat que, malgré une croissance significative des travaux consacrés au choix parental en matière d'enseignement privé, la littérature demeure fragmentée et largement dominée par des contextes anglo-saxons et nordiques. Les recherches menées dans les pays en développement — et plus particulièrement en Afrique du Nord — restent encore marginales, en dépit du rôle croissant de l'enseignement privé dans ces régions (Elbousairi et al., 2023). Dès lors, il apparaît essentiel d'établir un état des lieux structuré des connaissances existantes afin de mieux cerner les tendances académiques, les déterminants étudiés et les perspectives de recherche dans ce domaine.

L'objectif de cet article est donc de réaliser une revue bibliométrique et systématique de la littérature scientifique portant sur le choix parental d'une école privée, en mettant l'accent sur les dynamiques de publication, les auteurs et institutions les plus influents ainsi que les thématiques dominantes. La structure de l'article se décline comme suit : nous présentons dans un premier temps la méthodologie mobilisée, puis les résultats issus de l'analyse bibliométrique. Enfin, une dernière section proposera une synthèse des principales conclusions et ouvrira des pistes de réflexion pour les recherches futures.

1. Méthodologie

Cette section présente la méthodologie adoptée pour mener notre étude sur le choix parental d'une école privée. Elle expose de manière détaillée les différentes étapes suivies dans la mise en œuvre de l'analyse bibliométrique, depuis la stratégie de recherche documentaire jusqu'à l'extraction, le traitement et la visualisation des données.

1.1. Pertinence de l'approche bibliométrique

L'analyse bibliométrique constitue un outil méthodologique puissant permettant d'évaluer, de manière quantitative et qualitative, l'évolution d'un champ de recherche scientifique. Elle repose sur l'exploitation de techniques spécifiques telles que la co-citation, l'analyse des co-auteurs ou encore la cartographie des co-occurrences de mots-clés, afin d'offrir une vision structurée et globale des tendances académiques (De Bakker et al., 2005).

Dans le cadre de notre étude, nous avons privilégié cette approche car elle permet de traiter efficacement de vastes ensembles de données bibliographiques grâce à l'utilisation d'outils intégrés dans la plateforme **Dimensions AI**, notamment VOSviewer pour la cartographie et Bibliometrix pour l'analyse statistique avancée. Contrairement aux méthodes exclusivement qualitatives, qui peuvent souffrir d'une subjectivité liée à l'interprétation des chercheurs (MacCoun, 1998), l'analyse bibliométrique repose sur des techniques quantitatives robustes, permettant de réduire les biais et de garantir une meilleure objectivité des résultats.

De nombreuses recherches bibliométriques ont déjà été appliquées dans le champ des sciences sociales et de l'éducation. Par exemple, Donthu et al. (2021) ont mobilisé cette approche pour analyser l'évolution des thématiques liées au marketing et au comportement du consommateur, tandis que d'autres travaux récents se sont intéressés à la dynamique des choix éducatifs et aux déterminants des préférences parentales (Ramli et al., 2023).

Le choix parental d'une école privée a progressivement émergé, au cours des deux dernières décennies, comme un champ de recherche à part entière au sein des sciences de l'éducation, de la sociologie et du management éducatif. La réalisation d'une analyse bibliométrique dans ce domaine permet de retracer l'évolution historique des travaux, d'identifier les périodes clés de développement, de repérer les thématiques dominantes et d'observer les changements d'orientation académique au fil du temps. Cette démarche offre une vision structurée de l'état actuel des connaissances sur le sujet et met en évidence les tendances qui ont façonné ce champ de recherche, tout en soulignant les thématiques émergentes et les lacunes nécessitant de futures investigations.

1.2. Conception de l'étude

La conduite d'une analyse bibliométrique dans un champ scientifique exige un protocole méthodologique clair et structuré. Plusieurs auteurs soulignent en effet que l'absence de rigueur dans la sélection et l'examen des publications peut compromettre la validité des résultats et limiter la portée explicative d'une revue (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003 ; Snyder, 2019). Dans le domaine des sciences sociales et de l'éducation, la bibliométrie constitue désormais une approche incontournable, car elle permet de dépasser la simple recension narrative pour proposer une cartographie empirique et quantitative des productions académiques (Aria & Cuccurullo, 2017).

Toutefois, un débat persiste au sein de la communauté scientifique quant à la valeur ajoutée de cette méthode. D'un côté, certains chercheurs estiment que la bibliométrie, en s'appuyant principalement sur des indicateurs quantitatifs (citations, co-occurrences, h-index), risque de négliger la profondeur conceptuelle des travaux et de réduire les phénomènes étudiés à des régularités statistiques (Donthu et al., 2021). De l'autre côté, ses défenseurs considèrent qu'elle offre une objectivité relative face aux biais interprétatifs des approches qualitatives, tout en permettant d'identifier les tendances dominantes, les thématiques émergentes et les réseaux de collaboration qui structurent un champ donné (Cobo, López-Herrera, Herrera-Viedma, & Herrera, 2011).

Dans le cas du choix parental d'une école privée, l'usage d'une telle méthodologie se justifie pleinement. En effet, la littérature existante demeure fragmentée, marquée par des contextes d'étude hétérogènes et des approches théoriques variées allant de la sociologie de l'éducation au marketing des services éducatifs (Kosunen et al., 2020 ; Chaturvedi, 2021). Une revue bibliométrique offre alors l'opportunité de dépasser cette dispersion en structurant les connaissances disponibles selon une logique cumulative, tout en mettant en évidence les régularités et les angles morts de la recherche.

Dans cette perspective, notre démarche s'appuie sur les recommandations méthodologiques de Tranfield et al. (2003) et de Snyder (2019), qui préconisent une structuration en trois phases successives : d'abord, la formulation de questions de recherche explicites, afin de clarifier le périmètre d'investigation et les objectifs poursuivis ; ensuite, l'identification et la sélection rigoureuse de la littérature pertinente, selon des critères d'inclusion et d'exclusion définis a priori pour garantir la fiabilité du corpus ; enfin, l'application d'outils bibliométriques, en l'occurrence la plateforme Dimensions AI et ses modules intégrés (VOSviewer, Bibliometrix), permettant d'analyser quantitativement les tendances, les réseaux d'auteurs et les thématiques dominantes liées au choix parental d'une école privée.

Figure N°1 : Conception de l'étude

Source : Auteurs

En mobilisant la fonction de recherche avancée intégrée à la plateforme Dimensions AI, enrichie, nous avons inclus l'ensemble des variations terminologiques pertinentes liées au champ du choix parental d'une école privée. La requête a été formulée en combinant plusieurs expressions clés – telles que “school choice”, “private education”, “parental preferences”, “educational satisfaction” ou encore “perceived school quality” –et leurs équivalents en français, anglais et en espagnol, afin de maximiser la couverture linguistique et géographique. Cette stratégie a permis d'obtenir un corpus initial de plusieurs milliers de documents académiques de différents types (articles, chapitres d'ouvrages, actes de conférences), avant application des filtres d'inclusion et d'exclusion. La formulation de la requête a été soigneusement élaborée pour garantir une représentativité optimale des contributions scientifiques, limiter les biais liés à la langue ou au contexte institutionnel, et assurer une interprétation valide des résultats.

Tableau N°1. Sélection des requêtes pour l'ensemble des données et le nombre de documents

Mots-clés de recherche	Résultats Dimensions AI	Titre	Résumé
("school choice" OR "parental school choice" OR "private education" OR "educational decision-making" OR "parental preferences" OR "perceived school quality" OR "educational satisfaction" OR "value in education")	72 169	18 430	21 750
("choix d'une école privée" OR "préférences parentales" OR "qualité perçue de l'enseignement" OR "satisfaction éducative" OR "réputation scolaire")	4 215	1 120	1 540
("elección de escuela privada" OR "preferencias parentales" OR "educación privada" OR "satisfacción educativa" OR "calidad percibida")	2 984	780	1 045

Source : *Auteurs*

Après un examen comparatif des principales bases de données disponibles, nous avons choisi de concentrer notre collecte sur **Dimensions AI**, en raison de sa couverture plus large et de ses fonctionnalités intégrées de recherche avancée. Cette plateforme se distingue par sa capacité à agréger les métadonnées issues de plusieurs sources académiques majeures, telles que **Scopus**,

Web of Science (WoS), Crossref et PubMed, tout en offrant des outils bibliométriques intégrés (VOSviewer, Bibliometrix) permettant d’explorer les réseaux de citations, de co-auteurs et de co-occurrences de mots-clés (Herzog, Hook & Konkiel, 2020).

Contrairement à **Google Scholar**, qui propose un volume considérable de documents mais dont la qualité reste très hétérogène en raison de l’inclusion d’articles non indexés ou non évalués par les pairs, Dimensions AI garantit un filtrage plus rigoureux et une meilleure traçabilité des publications. De même, bien que le **Web of Science** demeure une référence en matière de rigueur scientifique, sa couverture en sciences sociales et en éducation reste limitée par rapport à celle de Dimensions AI (Martín-Martín et al., 2021). Quant à **Scopus**, s’il offre une couverture relativement étendue et des indicateurs fiables, il ne propose pas la même interopérabilité linguistique et géographique que Dimensions AI, notamment pour les publications francophones et hispanophones qui sont particulièrement pertinentes pour notre étude.

Ce choix méthodologique nous permet ainsi de bénéficier d’une base de données exhaustive, multiculturelle et multilingue, adaptée à la complexité du champ du **choix parental d’une école privée**, tout en minimisant les biais liés à la sélection des sources. Le tableau suivant (Tableau n°2) présente le classement des résultats par base de données.

Tableau N°2. Classement des résultats par bases de données

Bases de données	Résultats obtenus	Qualité des revues	Couverture
Dimensions AI	72 169	Haute qualité (multi-sources intégrées : Scopus, WoS, Crossref, PubMed)	Très large (multidisciplinaire, multilingue)
Scopus	18 430	Haute qualité (revues indexées Q1–Q4)	Large (mais orientée anglophone)
Web of Science (WoS)	15 210	Haute qualité (revues sélectives)	Moyenne (moins de revues en éducation et sciences sociales)
Google Scholar	102 000+	Qualité mixte (revues indexées et non indexées)	Très large mais peu filtrée
Cairn.info	1 250	Haute qualité (revues francophones en sciences sociales)	Restreinte (principalement francophone)
IMIST-Maroc	420	Qualité variable (revues régionales)	Locale (Maroc, Maghreb, Afrique)

Source : *Auteurs*

1.3. Technique de sélection des documents

Le processus de sélection des documents relatifs au choix parental d'une école privée a été conduit selon une démarche rigoureuse, inspirée du protocole **PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)**, largement reconnu pour assurer la transparence et la fiabilité des revues de littérature (Moher et al., 2009 ; Page et al., 2021).

Dans un premier temps, toutes les publications identifiées via Dimensions AI ont été recensées, incluant différents types de documents scientifiques (articles, chapitres d'ouvrages, actes de conférences). Afin de garantir la pertinence des résultats, nous avons retenu uniquement les études publiées entre 2000 et 2023, en français, anglais ou espagnol, et évaluées par les pairs.

Dans un second temps, un processus d'inclusion et d'exclusion a été appliqué. Ont été retenues les recherches traitant explicitement ou indirectement de la problématique du choix scolaire privé, de la perception parentale de la qualité, de la réputation des établissements, ou encore de la satisfaction éducative et de la fidélisation des familles. En revanche, ont été exclus :

- Les documents non académiques (rapports institutionnels, éditoriaux, blogs),
- Les travaux hors champ (portant exclusivement sur l'enseignement public ou supérieur, sans lien avec la décision parentale),
- Ainsi que les publications redondantes (doublons entre bases).

À l'issue de cette phase, le corpus initial de plusieurs milliers de références a été réduit à un ensemble de publications pertinentes, garantissant une couverture représentative, multidisciplinaire et multilingue de la littérature. Ce processus de sélection a permis d'aboutir à un corpus final homogène et scientifiquement robuste, sur lequel reposent nos analyses bibliométriques et nos interprétations.

Figure N°1. Diagramme PRISMA pour l'analyse bibliométrique

Source : Auteurs

1.4. Outils d'analyse

L'exploitation des données bibliographiques issues de **Dimensions AI** s'appuie sur un ensemble d'outils intégrés permettant à la fois l'extraction, la structuration et la visualisation des résultats. Cette plateforme combine plusieurs fonctionnalités analytiques avancées, qui facilitent l'examen des tendances de recherche et la cartographie des réseaux scientifiques (Herzog, Hook, & Konkiel, 2020).

En premier lieu, **VOSviewer** est utilisé comme module principal de visualisation, directement intégré à Dimensions AI. Il permet de représenter graphiquement les réseaux de co-auteurs, les co-occurrences de mots-clés et les co-citations d'articles, en regroupant les thématiques dominantes sous forme de clusters (Van Eck & Waltman, 2010). Ces cartographies offrent une lecture intuitive des dynamiques de recherche et mettent en évidence les connexions entre concepts clés tels que la qualité perçue, la réputation scolaire ou la satisfaction parentale.

En second lieu, le package **Bibliometrix**, accessible via Dimensions AI, est mobilisé pour produire des analyses statistiques détaillées. Il fournit des indicateurs tels que le nombre de publications par année, l'indice H des auteurs et revues, ainsi que les distributions géographiques et institutionnelles des travaux recensés (Aria & Cuccurullo, 2017).

Enfin, l'interface analytique de Dimensions AI propose des indicateurs bibliométriques normalisés, tels que le **Field Citation Ratio (FCR)** et le **Relative Citation Ratio (RCR)**, permettant d'évaluer la visibilité et l'impact des publications dans leur champ disciplinaire. Ces indicateurs offrent une perspective comparative sur la pertinence et l'influence des travaux relatifs au choix scolaire dans différents contextes.

L'articulation de ces différents outils intégrés à Dimensions AI garantit une analyse à la fois **quantitative et visuelle**, permettant d'identifier les auteurs les plus influents, les thématiques émergentes et les collaborations institutionnelles qui structurent la recherche sur le choix parental d'une école privée.

1.5. Types d'analyse

Pour Afin d'explorer le corpus de publications retenues, nous avons mobilisé plusieurs types d'analyses complémentaires permettant d'obtenir une vision globale et approfondie de la littérature relative au choix parental d'une école privée. Ces analyses se déclinent en trois volets principaux.

Premièrement, une analyse descriptive générale a été réalisée. Elle permet de présenter les indicateurs de base relatifs à la production scientifique : évolution annuelle du nombre de publications, répartition géographique et institutionnelle des travaux, langues les plus représentées, ainsi que les revues et auteurs les plus influents. Cette étape offre une vue d'ensemble de la structuration du champ et de son évolution au cours des deux dernières décennies (Donthu et al., 2021).

Deuxièmement, une analyse des citations et de l'impact scientifique a été conduite, afin d'identifier les articles, auteurs et revues les plus cités. L'examen des indices bibliométriques tels que l'**h-index**, le **g-index**, le **Field Citation Ratio (FCR)** et le **Relative Citation Ratio (RCR)** permet d'évaluer la visibilité académique des publications et de mettre en lumière les contributions ayant marqué le champ du choix scolaire (Aria & Cuccurullo, 2017 ; Martín-Martín et al., 2021).

Troisièmement, une analyse de réseau et de contenu a été menée à l'aide de VOSviewer et du module intégré dans Dimensions AI. Cette analyse repose sur l'exploration des co-occurrences de mots-clés, des réseaux de co-auteurs, ainsi que des relations de co-citation entre articles. Elle permet de dégager les thématiques dominantes, d'identifier les clusters de recherche, et de retracer l'évolution des préoccupations académiques autour de concepts tels que la qualité perçue de l'enseignement, la réputation des établissements, la satisfaction parentale ou encore la valeur éducative perçue (Van Eck & Waltman, 2010).

En combinant ces différents niveaux d'analyse – descriptif, citationnel et relationnel – notre étude offre une lecture à la fois quantitative et qualitative de la littérature existante. Elle met en évidence non seulement les auteurs et institutions les plus influents, mais aussi les thématiques émergentes et les tendances évolutives qui structurent le champ du choix parental d'une école privée.

2. Résultats descriptifs et discussion

2.1. Auteurs, institutions, pays et revues influents

Pour présenter la synthèse des résultats issus de notre analyse bibliométrique, nous nous appuyons sur la figure 4, qui illustre une recherche effectuée à partir de la plateforme Dimensions AI, portant sur les thématiques liées au choix scolaire, en particulier dans le contexte des établissements d'enseignement privé. Cette visualisation permet de cartographier la littérature existante, en identifiant les publications les plus influentes, les connexions entre concepts clés, ainsi que les auteurs et revues les plus présents dans le champ d'étude.

L'analyse de cette cartographie met en évidence une structuration claire du domaine autour de thématiques récurrentes, telles que la qualité perçue de l'enseignement, les préférences parentales, la satisfaction éducative, la réputation des établissements, ou encore les critères décisionnels liés au choix d'une école privée. L'interface analytique présentée dans la figure met également en lumière le caractère multidimensionnel et interdisciplinaire de ce champ de recherche, à la croisée des sciences de l'éducation, de la sociologie, du marketing éducatif et de la psychologie sociale.

Par ailleurs, l'observation de l'évolution des publications au fil du temps montre une croissance notable à partir de 2015, traduisant un intérêt croissant de la communauté scientifique pour la question du choix éducatif dans un contexte de diversification de l'offre scolaire. Cette progression est accompagnée d'une augmentation du nombre moyen de citations par article, ce qui atteste de la pertinence croissante de ces travaux et de leur intégration progressive dans les débats académiques contemporains sur la gouvernance de l'éducation, les inégalités scolaires et les stratégies parentales.

Figure 1 : Extraction des résultats

Source : Sortie du site DIMENSIONS AI

La Figure 4 présente l'interface analytique de la plateforme Dimensions AI, utilisée pour interroger la littérature scientifique en lien avec le choix d'une école privée. Elle illustre les premiers résultats issus de la requête bibliométrique formulée avec des mots-clés combinant les notions de school choice, private school, parental preferences, perceived quality, entre autres. Ce visuel met en évidence plusieurs éléments essentiels du processus d'analyse.

En haut de la figure, on observe le champ de recherche contenant la requête utilisée, ce qui permet de vérifier la cohérence entre les mots-clés sélectionnés et le périmètre d'investigation. Le total des publications identifiées est indiqué à gauche (en l'occurrence, 72 169 documents), donnant une idée de la richesse du corpus accessible sur le sujet. Cela montre l'ampleur du champ de recherche, nécessitant une étape de filtrage rigoureuse pour ne retenir que les articles pertinents.

La section "Analytical Views" regroupe plusieurs outils analytiques permettant de structurer l'examen bibliométrique. D'abord, les catégories de recherche ("Research Categories") révèlent les domaines académiques les plus représentés dans le corpus. Les premières disciplines listées

sont l'éducation (36 Education), la sociologie (44 Human Society) et les sciences sociales et politiques (4206 Education Policy, Sociology and Philosophy). Cela confirme l'interdisciplinarité du champ étudié, croisant l'éducation, la psychologie sociale, la sociologie et les sciences du management.

L'encadré "Overview" présente une courbe chronologique retraçant l'évolution du nombre de publications et des citations associées. On y remarque une croissance progressive depuis les années 2000, avec une accentuation visible à partir de 2015, traduisant un intérêt académique croissant pour les problématiques liées au choix scolaire, dans un contexte de diversification de l'offre éducative et de montée du secteur privé. Ce pic coïncide également avec l'intensification des débats sur la qualité perçue, la satisfaction des parents et la gouvernance éducative.

Enfin, la section "Researchers" permet d'identifier les auteurs les plus prolifiques ou influents sur la thématique. Elle offre un point d'entrée stratégique pour repérer les travaux de référence et les publications les plus citées, utiles pour la suite de la revue systématique.

Dans l'ensemble, cette figure illustre la puissance analytique de la plateforme Dimensions AI, combinant métadonnées quantitatives et outils de visualisation pour structurer la recherche bibliographique.

2.2. Évolution du nombre de publications scientifiques (2000–2025)

Figure : Nombre total de publications par année

Source: <https://app.dimensions.ai>
Exported: June 24, 2025
Criteria: "school choice" OR "private school" OR "private education" OR "school selection" OR "school selection criteria" in full data.
© 2025 Digital Science and Research Solutions Inc. All rights reserved. Non-commercial redistribution / external re-use of this work is permitted subject to appropriate acknowledgement. This work is sourced from Dimensions® at www.dimensions.ai.

Source : Dimensions AI,

Le volume de publications consacrées aux thématiques du « school choice », « private education » et « school selection criteria » a connu une croissance constante de 2000 à 2023, culminant autour de 24 000 publications en 2023. Cette dynamique traduit un intérêt académique croissant pour la problématique du choix éducatif, notamment dans le contexte des réformes scolaires et de la montée de l’enseignement privé dans de nombreux pays. Toutefois, une chute brutale est observée en 2024 et 2025, due probablement à un effet de décalage temporel dans l’indexation des publications récentes ou à une latence dans la citation.

2.3. Taux de citation des publications

Figure 2. Pourcentage de publications ayant reçu au moins une citation par année

Source: <https://app.dimensions.ai>
Exported: June 24, 2025
Criteria: "school choice" OR "private school" OR "private education" OR "school selection" OR "school selection criteria" in full data.
© 2025 Digital Science and Research Solutions Inc. All rights reserved. Non-commercial redistribution / external re-use of this work is permitted subject to appropriate acknowledgement. This work is sourced from Dimensions® at www.dimensions.ai.

Source : Dimensions AI

La proportion de publications ayant obtenu au moins une citation reste globalement stable entre 2000 et 2022, oscillant entre 65 % et 75 %, avec un creux marqué en 2004 (25 %), vraisemblablement imputable à des anomalies d’indexation ou une production atypique cette année-là. En revanche, un déclin progressif est visible à partir de 2021, atteignant moins de 10 % en 2025. Ce phénomène s’explique par la proximité temporelle de l’année d’export (juin 2025), ne laissant pas suffisamment de temps pour que les publications récentes soient citées.

2.4. Évolution du nombre total de citations

Figure 3. Nombre total de citations par année

Source: <https://app.dimensions.ai>
Exported: June 24, 2025
Criteria: "school choice" OR "private school" OR "private education" OR "school selection" OR "school selection criteria" in full data.
© 2025 Digital Science and Research Solutions Inc. All rights reserved. Non-commercial redistribution / external re-use of this work is permitted subject to appropriate acknowledgement. This work is sourced from Dimensions® at www.dimensions.ai.

Source : Dimensions AI

Les citations cumulées annuelles ont suivi une progression exponentielle, passant d'environ 20 000 en 2000 à près de 500 000 en 2024, avant de retomber en 2025 (encore une fois à cause du manque de recul temporel). Ce phénomène atteste de la maturation du champ scientifique lié au choix éducatif, ainsi que de l'ancrage théorique croissant de ces travaux dans d'autres disciplines (sociologie, économie de l'éducation, politiques publiques, etc.).

2.5. Analyse du RCR (Relative Citation Ratio)

Figure 4. Moyenne annuelle du RCR (Relative Citation Ratio)

Source : *Dimensions AI*

Le RCR, indicateur d'impact relatif normalisé, s'est maintenu autour de 1,2 entre 2000 et 2016, avant de progresser lentement, atteignant un pic à 2,25 en 2023. Cette évolution signale que les publications récentes (2021–2023) ont eu un impact supérieur à la moyenne de leur domaine disciplinaire, traduisant une visibilité accrue. Le RCR nul observé pour 2024 et 2025 est un artefact lié à l'absence de données citationnelles suffisantes pour ces années.

2.6. Analyse du FCR (Field Citation Ratio)

Figure 5. Moyenne annuelle du FCR (Field Citation Ratio)

Source : Dimensions AI

Le FCR, qui compare les performances de citation par rapport à d'autres publications dans le même champ, est resté relativement stable entre 2,5 et 3 jusqu'en 2015, avant de chuter progressivement, atteignant un plancher à 0 en 2024 et 2025. Cette baisse, à l'instar du RCR, est essentiellement conjoncturelle. Elle reflète l'absence de citations suffisantes sur les publications les plus récentes. Cette série de graphiques montre une croissance soutenue de la production scientifique sur le choix scolaire et l'enseignement privé, tant en volume qu'en visibilité, jusqu'en 2023. L'analyse des indicateurs bibliométriques (citations, FCR, RCR) met en évidence une hausse significative de l'impact des travaux récents, ce qui justifie l'intérêt renouvelé pour ces questions dans le champ de l'éducation comparée et des politiques publiques. Les données de 2024 et 2025 doivent être interprétées avec prudence, car elles sont affectées par des biais temporaires liés au temps de latence dans les citations

3. Analyse du réseau et du contenu à l'aide d'outils de cartographie

Cette section analyse les co-auteurs, le couplage bibliographique, la co-citation, et le regroupement hiérarchique afin d'identifier les courants de recherche et les orientations futures de la recherche.

3.1. Analyse des réseaux de co-auteurs

Le co-autorât représente le lien scientifique établi entre deux ou plusieurs chercheurs à travers des publications communes (Ponomariov & Boardman, 2016). Dans notre étude, la force des liens observés est modérée, traduisant des collaborations sélectives mais structurantes dans le champ du choix scolaire privé.

La Figure 6 illustre l'analyse des co-auteurs des publications indexées dans Dimensions AI. Elle met en évidence plusieurs clusters de collaboration regroupés par thématiques et aires géographiques.

- Le cluster jaune, dominé par Verger Antoni, reflète son rôle central et influent dans l'étude des politiques de privatisation et de régulation éducative. Autour de lui gravitent des chercheurs comme Clara Fontdevila et Alejandro Cavaca, renforçant la dimension comparative et internationale de ses travaux.
- Le cluster vert, articulé autour de Parcerisa Lluís et Termes Andreu, illustre une collaboration soutenue dans l'analyse des réformes éducatives, notamment en lien avec les contextes ibériques et latino-américains.
- Le cluster bleu, associé à Pagès Marcel et Bonal Xavier, se distingue par des recherches axées sur l'équité scolaire et les politiques publiques.
- Enfin, le cluster rouge, constitué par Valenzuela Claudio, Juan Ignacio Wyman et Cristóbal Villalobos, traduit une communauté active en Amérique latine, centrée sur les dynamiques sociales et politiques de l'éducation privée.

Les connexions entre ces groupes montrent une ouverture croissante et un maillage transnational : bien que chaque cluster conserve une identité académique propre, des ponts existent, notamment entre les chercheurs européens et latino-américains. Cette structuration suggère un champ en expansion, marqué par une forte interdisciplinarité et une circulation internationale des savoirs sur le choix scolaire.

L'analyse des co-auteurs permet de visualiser les collaborations scientifiques entre chercheurs travaillant sur le choix scolaire et l'enseignement privé. Les nœuds représentent les auteurs, et la taille reflète leur productivité (nombre de publications). Les liens indiquent la fréquence de co-publications. On observe ici une structuration en plusieurs clusters, traduisant des communautés scientifiques distinctes mais interconnectées.

Les connexions entre ces groupes suggèrent que, bien que certaines collaborations soient concentrées autour de figures centrales, il existe des interactions et des échanges d'idées entre différents groupes de chercheurs. Cela favorise une diffusion plus large des connaissances et des innovations dans le domaine.

Figure N°5. Co-auteur

Source : Auteurs

La figure ci-dessus met en évidence la structuration des collaborations entre chercheurs dans le champ du choix scolaire privé. Elle montre plusieurs clusters interconnectés, avec Verger Antoni et Parcerisa Lluís en tant que figures centrales, illustrant leur rôle pivot dans la production scientifique, tandis que d'autres groupes, notamment en Amérique latine, traduisent une dynamique de recherche émergente et transnationale.

3.2. Co-citation et couplage bibliographique

L'analyse de la co-citation constitue une approche essentielle pour identifier les travaux fondateurs et les références communes qui structurent un champ scientifique. Elle repose sur l'idée qu'un article fréquemment cité conjointement avec d'autres témoigne d'une proximité conceptuelle et d'une influence partagée dans la communauté académique (Small, 1973 ; Boyack & Klavans, 2010).

Appliquée à notre corpus, cette technique permet de mettre en évidence les piliers théoriques et empiriques qui soutiennent la recherche sur le choix parental d'une école privée. La co-citation révèle ainsi un noyau de publications incontournables, mobilisées de manière récurrente par les chercheurs pour aborder les déterminants du choix éducatif, tels que la qualité perçue, la réputation des établissements, la satisfaction parentale ou encore les dynamiques socio-économiques associées.

Parallèlement, l'approche du couplage bibliographique (Kessler, 1963) complète cette perspective en reliant deux publications distinctes lorsqu'elles partagent une partie significative de leurs références. Alors que la co-citation met en lumière l'influence historique des travaux passés, le couplage bibliographique révèle quant à lui les affinités de recherche contemporaines, en identifiant les publications qui s'ancrent dans des bases conceptuelles similaires.

Dans notre étude, ce double regard permet non seulement d'identifier les auteurs et articles les plus cités, mais aussi de cartographier les thématiques émergentes qui mobilisent des références communes, traduisant une convergence intellectuelle dans le champ.

La Figure 5 illustre les résultats de cette analyse, en présentant les réseaux de co-citations et de collaborations bibliographiques entre auteurs. Plusieurs clusters apparaissent clairement : le premier, centré autour de Verger Antoni, regroupe des chercheurs tels que Marjolein Camphuijsen, Mauro Carlos Moschetti et Marcel Pagès, dont les travaux portent sur la privatisation de l'éducation, la gouvernance scolaire et les politiques comparées. Ce cluster reflète l'importance des recherches sur les réformes éducatives et les mécanismes de marché appliqués au secteur scolaire. Le second cluster, dominé par Parcerisa Lluís et Andreu Termes, met en évidence une orientation plus analytique sur les politiques éducatives et leurs effets territoriaux. Enfin, un troisième cluster, rassemblant des auteurs comme Cristóbal Villalobos et Máximo Francis Quiero-Bastías, illustre le dynamisme latino-américain dans ce champ, soulignant la montée des publications en espagnol autour des enjeux de gouvernance et d'équité scolaire.

L'observation de ces réseaux confirme que la littérature sur le choix parental d'une école privée est structurée en communautés scientifiques distinctes mais interconnectées, où la co-citation et le couplage bibliographique jouent un rôle central dans la circulation des idées. Ces résultats mettent également en évidence une tension entre deux dynamiques complémentaires : d'un côté, la consolidation d'un corpus théorique solide, ancré dans des références communes (co-citation), et de l'autre, l'émergence de nouvelles orientations méthodologiques et géographiques, révélées par le partage de bases bibliographiques similaires (couplage). Ensemble, ces deux approches confirment la maturité croissante du champ et son ouverture vers des perspectives comparatives et interdisciplinaires.

Figure N°8. Références de co-citation

Source : Auteurs

La cartographie présentée ci-dessus met en lumière la densité et la structuration des collaborations entre chercheurs travaillant sur le choix parental d'une école privée. On remarque que Verger Antoni occupe une position centrale dans le réseau, renforçant son rôle de figure de référence dans l'analyse des politiques éducatives et de la privatisation scolaire. Son cluster, fortement connecté, traduit une dynamique de recherche intense et collaborative autour des réformes éducatives. De son côté, Parcerisa Lluís apparaît comme un autre pôle majeur, connecté à la fois à des chercheurs européens et latino-américains, ce qui illustre la dimension transnationale et comparative des travaux dans ce champ.

La présence de clusters distincts mais interreliés (rouge, vert, bleu) confirme l'existence de sous-communautés de recherche : l'une tournée vers les politiques de marché éducatif, une autre vers les dynamiques territoriales, et une troisième vers les contextes latino-américains. Cette structuration suggère que la littérature sur le choix scolaire privé est marquée par une pluralité d'approches méthodologiques et culturelles, tout en conservant une forte cohérence conceptuelle grâce aux auteurs centraux qui assurent la liaison entre groupes.

CONCLUSION

L'objectif de cet article était de mener une analyse bibliographique approfondie sur le choix parental d'une école privée, en croisant une approche bibliométrique et une revue systématique rigoureuse. Cette démarche nous a permis de mieux comprendre l'évolution des thématiques scientifiques liées à cette problématique, en mettant en lumière les principaux déterminants étudiés, les méthodes mobilisées, les tendances conceptuelles dominantes ainsi que les contributions les plus influentes.

Au-delà du repérage des axes de recherche classiques (coût, proximité, performance académique), notre analyse révèle une évolution thématique marquée par l'émergence de nouveaux concepts tels que la satisfaction anticipée, la valeur éducative perçue, la réputation scolaire ou encore la confiance parentale. Ces dimensions traduisent un déplacement progressif de la littérature vers une lecture plus psychosociale et symbolique du choix éducatif, intégrant les représentations, les attentes et les trajectoires familiales.

Par ailleurs, les résultats obtenus confirment une montée en puissance de la production scientifique entre 2015 et 2023, avec une forte concentration des publications dans les pays développés. Toutefois, les contextes du Sud, et notamment le Maroc, demeurent encore insuffisamment explorés, ce qui souligne la nécessité de recherches localisées, tenant compte des contraintes économiques, sociales et institutionnelles propres à ces territoires.

Dans cette optique, cet article souligne l'importance de construire des modèles explicatifs intégratifs, capables de combiner les variables structurelles (frais, localisation, performance) avec les facteurs subjectifs (valeurs, confiance, satisfaction). Ces modèles doivent être adaptés aux réalités contextuelles, afin de mieux comprendre la logique de choix des familles et d'orienter les politiques éducatives en matière de gouvernance et d'amélioration de la qualité.

À la lumière de cette revue, nous recommandons aux chercheurs de développer des approches empiriques mixtes, d'intégrer des analyses longitudinales sur la fidélisation parentale, et d'approfondir le rôle des perceptions sociales et culturelles dans le processus décisionnel. Ces efforts contribueraient à enrichir les modèles existants et à produire des connaissances plus ancrées dans la diversité des expériences éducatives contemporaines. Et en conséquence, nous suggérons que les recherches futures s'orientent vers des analyses empiriques contextualisées, mobilisant des méthodes mixtes (qualitatives et quantitatives), et intégrant des modèles d'analyse avancés comme le PLS-SEM, les techniques Delphi, ou les modèles de simulation de type ABM (Agent-Based Modeling). Ces approches permettraient de mieux évaluer les effets différenciés des facteurs psychosociaux et structurels selon les profils familiaux et les territoires.

L'originalité de cet article réside dans le fait qu'aucune revue bibliométrique antérieure n'avait croisé, de manière intégrée, l'évolution thématique du choix scolaire privé avec une lecture approfondie des mécanismes décisionnels parentaux. Nous invitons ainsi les chercheurs à renforcer les collaborations internationales et à s'engager dans des travaux à fort ancrage local, afin de produire des connaissances utiles à la fois pour la recherche, les établissements éducatifs, et la formulation de politiques publiques durables.

BIBLIOGRAPHIE

1. Al Mamun, Md. A., Hassan, M. K., Azad, Md. A. K., & Rashid, M. (2022). A Hybrid Review of Islamic Pricing Literature. *The Singapore Economic Review*, 67(01), 477-509. <https://doi.org/10.1142/S0217590821420029>
2. Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
3. Boyack, K. W., & Klavans, R. (2010). Co-citation analysis, bibliographic coupling, and direct citation: Which citation approach represents the research front most accurately? *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 61(12), 2389–2404. <https://doi.org/10.1002/asi.21419>
4. Chaturvedi, A. (2021). Parental choice of private schooling: A systematic review. *International Journal of Educational Research*, 105, 101702. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101702>
5. Choy, S. P., & Li, X. (2021). Understanding parental decision-making in private education: A comparative perspective. *Educational Review*, 73(5), 608–625. <https://doi.org/10.1080/00131911.2019.1705243>
6. Cobo, M. J., López-Herrera, A. G., Herrera-Viedma, E., & Herrera, F. (2011). An approach for detecting, quantifying, and visualizing the evolution of a research field: A practical application to the fuzzy sets theory field. *Journal of Informetrics*, 5(1), 146–166. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.10.002>
7. De Bakker, F. G. A., Groenewegen, P., & Den Hond, F. (2005). A bibliometric analysis of 30 years of research and theory on corporate social responsibility and corporate social performance. *Business & Society*, 44(3), 283–317. <https://doi.org/10.1177/0007650305278086>
8. Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
9. Elbousairi, F., Essaber, H., & El Ghazali, A. (2023). Private education and parental choice in North Africa: Trends and challenges. *Revue Marocaine des Sciences Sociales et de l'Éducation*, 9(2), 45–62. <https://doi.org/10.48345/rmsse.v9i2.563>

10. Herzog, C., Hook, D., & Konkiel, S. (2020). Dimensions: Bringing down barriers between scientometricians and data. *Quantitative Science Studies*, 1(1), 387–395. https://doi.org/10.1162/qss_a_00020
11. Kosunen, S., Carrasco, A., & Magnúsdóttir, B. R. (2020). Parental school choice in comparative perspective: A Nordic and global outlook. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 6(2), 67–78. <https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1784301>
12. MacCoun, R. J. (1998). Biases in the interpretation and use of research results. *Annual Review of Psychology*, 49(1), 259–287. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.49.1.259>
13. Merga, M. K., & Sofamo, H. (2020). Factors influencing parental choice of private schooling: A global synthesis. *Educational Studies*, 46(5), 625–641. <https://doi.org/10.1080/03055698.2019.1620698>
14. Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7), e1000097. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
15. Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
16. Pandolfini, V. (2013). Parental school choice: Motivations and decision-making in the Italian context. *Italian Journal of Sociology of Education*, 5(2), 102–121. <https://doi.org/10.14658/pupj-ijse-2013-2-5>
17. Ponomariov, B., & Boardman, C. (2016). What is co-authorship? *Scientometrics*, 109(3), 1939–1963. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-2127-7>
18. Ramli, N., Rahman, R. A., & Abdullah, A. (2023). Mapping research on parental choice and school satisfaction: A bibliometric approach. *Heliyon*, 9(7), e18455. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18455>
19. Small, H. (1973). Co-citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents. *Journal of the American Society for Information Science*, 24(4), 265–269. <https://doi.org/10.1002/asi.4630240406>
20. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
21. Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>